

“ТЕРГОВ СУДЬЯСИ” ЯНГИ ИНСТИТУТ СИФАТИДА

*Наманган вилояти судининг
малака ҳайъати котиби
Одилов Сардоржон Собиржон ўғли*

Аннотация: Ушбу мақолада тергов судьясининг ҳуқуқий мақоми, тергов судьяси институтининг келиб чиқиш тарихи ва ривожланиш босқичлари, жиноят процессида тергов судьяси институтининг аҳамияти ва ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Жиноят процесси, тергов судьяси, далилларни кўриб чиқиш жараёни, тарафларнинг тортишуви, ҳуқуқий мақом, суд назорати, ихтисослаштирилган тергов судьялари корпуси, процессуал мақом, процессуал ваколат, тергов, дастлабки тергов.

Бугунги кунда мамлакатимизда кечаётган туб янгиланишлар замирида, аввало, инсон кадрини улуғлаш, аҳоли учун муносиб турмуш шароити яратиш каби юксак инсонпарвар мақсадлар мужассам. Шу маънода, суд-ҳуқуқ соҳасини демократик тамойиллар асосида замон талабларига мос ислоҳ қилишда ҳам фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлаш вазифалари бош мақсад қилиб олингани муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Чунки давлатимизда олиб борилаётган барча ислоҳот ва ўзгаришлар “Инсон қадри учун” деб аталган тамойилга асосан ўтказилмоқда. Бу тамойилнинг туб маъноси ҳам қонунчиликнинг бизни қийнаётган жабҳаларидан бири бўлмиш шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясининг кафолатлари тизимини қамраб олади. Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида шахсни ҳар тамонлама давлат томонидан кафолатли ҳимоя қилиш тизимини кучайтириш ва албатта аҳолининг барча қатламини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизими фаолиятига бўлган ишончини мустаҳкамлаш орқали эришилади. Бу борада кўплаб қонун ва қарорлар қабул қилинмоқда. Улардан бири бу “Тезкор – қидирув ҳамда тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-89 – сонли Фармони дир.

Ушбу фармонга асосан 2025 йил 1 январдан жиноят ишлари бўйича туман-шаҳар судларида “тергов судьяси” институти жорий қилинди. Бу Фармони суд – тергов фаолиятида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя

қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича самарали механизмлар тўлиқ ишга солинмаганлиги, шунингдек жиноят содир этганликда айбланаётган шахснинг эркинлик ва шахсий дахлсизликка оид конституциявий ҳуқуқларини суд орқали ишончли таъминлаш чораларини кучайтириш зарурати каби сабабларимиз бўлгани учун ҳам қабул қилинди. Бу, сўзсиз судга қадар тергов жараёнларида инсон ҳуқуқларини таъминлашда катта имкониятлар яратади.

Жиноят протсессини тарафларнинг тортишуви принципи асосида амалга ошириш адолатли қарор чиқарилишига замин яратади. Тортишув принципининг таъминланиши ишнинг тўлиқ, холис ва беғараз кўриб чиқилишига имкон беради. Бир қатор ривожланган мамлакатларда тарафларнинг тенглиги принципини таъминлаш, айблов ва ҳимоя тарафининг фаолияти устидан суд назоратини амалга ошириш учун тергов судьяси институти жорий этилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддасига асосан, давлат ҳокимиятининг тизими қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлинади. Суд ҳокимиятини асосий вазифаси одил судловни амалга оширишдир. Фарбий Европа ва Марказий Осиёнинг баъзи давлатларида судлар нафақат одил судловни амалга оширади, балки уларда суд назорати ҳам бордир. Суд назорати тушунчаси жиноят протсессиди ишни судга қадар юритишда тергов судьяси томонидан суриштирув ва тергов органлари устидан бевосита назоратни амалга оширишини англатади. Суд назоратини амалга оширилиши жиноят протсессиди ишни судга қадар юритишни обектив ва холисона амалга оширилишини таъминлайди. Жиноят протсессиди тергов судьяси институтининг жорий этилиши орқали айблов ва ҳимоя тарафларнинг тенглиги ва тортишуви принципи таъминланади. Ҳозирги кунда тергов судьяси институти Грузия (2015-йил), Қозоғистон (2015), Қирғизистон (2019-йил), Латвия (2005-йил), Литва (2002-йил), Молдова (2003-йил), Эстония (2003-йил) давлатларида мавжуд. Албатта бу борада ушбу давлатларнинг тажрибасини тадқиқ этиш Ўзбекистон Республикаси жиноят протсессиди жорий этилиши белгиланган тергов судьясининг протсессуал ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ масалаларни белгилашда долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади.

Тергов судьяларининг вужудга келиши ҳақидаги тарихий маълумотларни кўрсак, бу институт Францияда 14-15 асрларда пайдо бўлгани ва Наполеон ҳукмронлигидаги Франциянинг 1808 йилдаги жиноят процессуал кодексида қонун билан мустақамланганини кўриш мумкин.

Кейинчалик тергов судьялари Германия ва Испанияда ҳам жорий этилган.

МДҲдаги айрим давлатларда ҳам ушбу институт бир неча йилдан буён амалда. Жумладан, кўшни Қозоғистон Республикасида ҳам тергов судьялари

2015 йил 1 январдан буён фаолият олиб бормоқда ва бугунги кунда ушбу амалиёт анча ижобий натижа берганини таъкидлаш лозим.

Олим Б. Мўминов тергов судьясига куйидагича таъриф беради: “Тергов судьяси – ишни судга қадар юритиш босқичида, ишни судга қадар юритиш учун масъул органларнинг илтимосномалари ва манфаатдор шахсларнинг шикоятларини кўриб чиқиш ва ҳал қилиш орқали шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари таъминлиниши устидан суд назоратини амалга оширишга ваколатли судьядир”

Ҳуқуқшунос олим А.С. Александровнинг сўзларига ко‘ра, “Тергов судьяси – умумий юрисдиксия судлари тизимидан мустақил равишда ишлайдиган ва ихтисослаштирилган тергов судьясидир”.

Ҳуқуқшунос олимлардан Зинченко ва Л.М. Фетишчева “Тергов судьяси биринчи инстанция судининг судьяси бўлиб, у жинояти ишлари бўйича одил судловни амалга ошириш билан бир қаторда, жиноят протсессидида ишларни судгача бўлган иш юритишда суд назоратини амалга ошириш билан боғлиқ ваколатлар берилади”, – дея таъкидлаган.

Ушбу ҳуқуқшунос олимларнинг фикрларига тўлиқ эмас, балки қисман кўшилиш мумкин. Сабаби тергов судьяси жиноят протсессидида алоҳида институт бўлиб, унинг асосий вазифаси суд назоратини амалга оширишдир. Шу билан биргаликда умумюрисдиксия судларидан алоҳида мустақил ихтисослаштирилган тергов судьялар корпуси ҳисобланади, жиноят ишини судда моҳиятан кўриб чиқиш ваколати бўлмайди.

Мамлакатимизда жорий қилинган “тергов судьяси” қамоққа олиш ёки уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш, қамоқда сақлаш ёки уй қамоғи муддатини узайтириш, паспортнинг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилишини тўхтатиб туриш, мурдани эксгумация қилиш, почта-телеграф жўнатмаларини хатлаш, тинтув ўтказиш, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, мол-мулкни хатлаш, айбланувчини лавозимидан четлаштириш, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш, айбланувчининг тиббий муассасада бўлиши муддатини узайтириш, ушлаб туриш муддатини қирқ саккиз соатга қадар узайтириш ҳамда гувоҳ ва жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаш тўғрисидаги илтимосномаларни кўриб чиқиш ва юқоридаги процессуал чеклашларга рухсат бериш каби ваколатларга эга бўлди.

Умуман олганда, тергов жараёнларидаги турли қонунбузилишларини олдини олиш, терговда инсон ҳуқуқларини тўлиқ таъминлаш борасида судга

қадар бўлган жараёнга судьянинг “аралашуви” лозимлиги анчадан буён кутилаётган эди. Чунки терговчи ва айбланувчи (гумонланувчи) ўртасида турадиган холис процессуал мавқега эга, мустақил мансабдорнинг пайдо бўлишига зарурат бор.

Қонунларга мувофиқ, прокурор жиноят процессида катта мавқега эга. Жумладан, прокурор дастлабки тергов ва суриштирувда процессуал раҳбар бўлиш билан бирга, ушбу жараёнларда қонунларга риоя этилишини назорат этувчи мансабдор ҳам саналади. Бундай ҳолда, яъни ўзи терговга раҳбарлик қиладиган мансабдор қандай қилиб унинг объектив, яъни холисона олиб борилишини назорат қилиши мумкинлиги ҳақида мутахассислар ва жамоатчилик томонидан ҳамиша эътирозлар мавжуд.

Бугунги кунда, юртимизда шахсни қамокқа олишга рухсат, яъни санкциялар судлар томонидан берилмоқда. Ва сир эмаски, аксарият ҳолларда прокурорлар томонидан киритилган илтимосномалар қаноатлантирилади ва бу ўйлаймизки, тергов устидан суд назоратининг пастлигини кўрсатади.

Умуман олганда, жиноят иши бўйича қамокқа олишга рухсат берган судья кейинчалик ушбу ишни кўрганда қамокдаги шахснинг айбдор эканлигига алоҳида урғу беради. Чунки судья қамокқа олишга рухсат бериш жараёнида шахснинг жиноят содир этганига ва унинг айбдорлигига ички ишонч ҳосил қилган бўлади. Бу жараён замонавий психология томонидан исбот этилган.

Яна бугунги кун судьялари учун муаммо бўлаётган бир ҳолат бор. Хусусан, жиноят ишларини судларда мазмунан кўриш жараёнида, судланувчилар дастлабки терговда уларга нисбатан ноқонуний ҳаракатлар содир этилгани, босим ўтказилганидан шикоят қилиб, уларни айблаш учун асос бўлган далиллар ноқонуний тўпланганини маълум қилиб, ушбу далилларни айбловдан чиқаришни талаб қилишади. Ушбу ҳолатлар судья учун анча “бош оғриқ” бўлиши ҳеч кимга сир эмас, негаки судда ушбу важларини текшириш имконсиз, экспертиза тайинлаш ёки бошқа йўллар билан далиллар тўплашни, келтирилган важларни текширишнинг имкони йўқ. Сабаби, орадан анча вақт ўтиб кетган, шунингдек, судья томонидан тергов ёки суриштирув органига ишонмасликка етарли асослар ҳам бўлмайди.

Тергов судьяси — айблов томони билан оқловчи ўртасидаги ҳакам.

Бугунги кунда фуқаролар томонидан энг кўп шикоят айнан тергов идоралари устидан берилмоқда ва ушбу орган устидан доимий назорат ўрнатилиши, катта эътибор қаратилиши лозим. Чунки тергов ва суриштирувда бўладиган қонунбузилишлар нафақат суд-ҳуқуқ соҳасидаги камчилик, балки жамоатчилик учун ҳам катта ташвиш келтириши, жамиятга-да

жиддий салбий таъсир этиши муқаррар ҳолдир. Тергов судьяси эса юқоридаги каби салбий ҳолатлар, қонунбузишларнинг олдини олади. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, адвокат далиллар тўплаб терговчига ишга қўшиш ёки текшириш учун беради, аммо терговчи буни текширмайди. Боиси, у далилларни айблов нуқтаи назаридан баҳолайди.

Илғор хорижий тажрибага кўра ҳимоячи томонидан берилган шикоятга мувофиқ, шу вазиятда тергов судьяси ишга киришади ва далилларни текшириш мажбуриятини лозим бўлса терговчига юклайди ҳамда бу жараёни назорат этади.

Умуман олганда, тергов судьяси айблов томони билан оқловчининг ўртасида ҳакамлик қилади десак, тўғри бўлади. Бу институт одил судловни амалга оширувчи судьяларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бир қатор органлар — терговга қадар текширув, суриштирув, тергов идоралари ва прокурорга боғлиқлигига барҳам беради.

Одил судловни амалга оширувчи, яъни жиноят ишини кўриб чиқувчи судьядан тергов вақтида санкцияларга рухсат бериш каби ваколатларнинг олиниши у томонидан жиноят ишини объектив, холисона кўриб чиқилишини таъминлайди. Чунки судьянинг иш ҳажми камайдими, бунинг иш сифатида таъсири катта.

Дастлабки терговда тергов судьяси адолат тарозисининг палласини тўғри ушлаши керак бўлади. Чунки бу жараёнда иккита қарама-қарши қутблар бир-бирига қарши туради. Ҳимоя позициясини ортиқча кучайтириш жиноят содир этган айбдор шахснинг муқаррар жавобгарликдан қутулиб қолишига имкон яратса, терговни кучайтириш, гумонланувчи ёки айбланувчи мисолида инсон ҳуқуқларининг поймол бўлишига олиб келади.

Хорижда бу тизим қандай ишлайди?

Тергов жараёнида барча субъектларнинг тенг ҳуқуқлилиги, суриштирув ёки тергов органи ва ҳимоячининг ваколат ва вазифаларини тенглаштирган ҳолда инсон ҳуқуқларини тўлиқ таъминлашга эришиш мумкинлиги илғор ғарб давлатлари мисолида намоён бўлмоқда.

Хусусан, хорижий давлатлар амалиётига кўра, жумладан, Францияда тергов устидан назорат тергов судьясининг вазифаси ҳисобланади. Худди шу амалиётни Германия, Бельгия, Австрия ва бошқа етакчи ғарб давлатларида ҳам кўриш мумкин.

Франция Республикасида тергов судьяси бир вақтнинг ўзида бир неча функция ва мажбуриятларга эга. Америкалик олим Герберт Якобнинг ёзишича,

Франция жиноят протсессидаги тергов судьяси айблов асосида тергов сифатини таъминлаш учун жавобгардир ва кенг ваколатларга эга.

Франция Республикаси Жиноят-протсессуал кодексининг 49-моддасига кўра, тергов судьяси жиний терговларга ихтисослашган ва кенг ваколатларга эга бўлган мустақил судьядир.

Франция Жиноят кодексидида жиноят сифатида белгиланган энг жиддий ҳуқуқбузарликларни тергов қилиш (10 йилдан умрбод қамоқ жазосигача белгиланган жиноятлар) фақат суд политсияси кўмагида тергов судьяси томонидан амалга оширилиши мумкин. Тергов судьяси терговни туман прокурори тақдим этган тақдимнома асосида ёки Жиноят-протсессуал кодексининг 80 ва 86-моддаларида кўрсатилган шартлар бажарилгандан кейин бошлайди.

Тергов судьяси таркибий жиҳатдан юқори инстанция трибуналига кирса ҳам фаолиятини расмий равишда мустақил олиб боради. Унинг мустақил ишлаши назоратсиз эканини англамайди. Жиноят-протсессуал кодексининг 173-моддасига асосан унинг ҳаракатлари устидан апелляция суди ҳузуридаги тергов палатасига шикоят қилиш мумкин.

Эстония Жиноят-протсессуал кодексининг 21-моддасига биноан дастлабки тергов судьяси судгача иш юритиш жараёнида вилоят судининг судьяси ҳисобланади. Эстония Жиноят-протсессуал кодексидида назарда тутилган ҳолларда дастлабки тергов судьяси тезкор-қидирув тадбирини ўтказишга рухсат беради. Тергов судьясининг дастлабки терговда суд назоратини амалга оширишдаги мустақиллиги ва ҳолислиги низомлар билан таъминланади.

Тергов судьясининг ваколатлари протсессуал мажбурлов чораларини қўллаш учун рухсат бериш, уларни узайтириш ёки бекор қилиш, тезкор қидирувга рухсат беришда, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини сезиларли даражада чеклайдиган тергов ҳаракатларини амалга оширмасликда, гувоҳ кўрсатувининг ишончилигини аниқлаш ва унинг ҳавфсизлигини таъминлаш зарурлигини аниқлашда намоён бўлади.

Литвада тергов судьяси туман судининг судьяси бўлиб, у туман судининг раиси томонидан тайинланади (Литва Жиноят-протсессуал кодекси 19-моддаси). Тергов судьяси судда жадвал бўйича навбатчилик қилади (масалан, ҳибсга олиш каби шошилинч ишларни ҳал қилиш учун). Дастлабки тергов органлари ишини назорат қилади, улар фаолиятининг қонунийлигини таъминлайди. Тергов судьяси протсессуал мажбурлов чораларини қўллаш учун санксия беради ва бажарилишини назорат қилади. Шунингдек, ишни судга қадар

юритиш босқичида сўроқ қилишни таъминлайди. Ушбу тартиб тергов судьясини тергов ҳаракатларини амалга оширадиган асосий шахс сифатида ажратиш туради.

Молдова Жиноят-протсессуал кодексининг 29-моддасига биноан ҳар бир суд инстанцияси доирасида ўзига хос функцияларга эга жиноий таъқиб бўйича судьялар ишлайди.

Жиноий таъқиб бўйича судья шахсни дастлабки ёки уй қамоғига олиш ёки ушбу эҳтиёт чораларини ўзгартириш, тўхтатиб туриш ё бекор қилиш ҳибсга олинган шахсни вақтинча озод қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва уни бекор қилиш, шунингдек, шахсни вақтинча озодликдан маҳрум қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш орқали жиноий таъқиб пайтида тинтув ўтказишга рухсат бериш, мол-мулкни олиб қўйиш, давлат, тижорат, банк сирларини ўз ичига олган ашёларни олиб қўйиш, эксгуматсия қилиш, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилиш, ушлаб туриш ёки почта жўнатмаларини олиб қўйиш учун рухсатномалар бериш орқали жиноий таъқиб пайтида суд назоратини таъминлайди.

Шунингдек ушбу “тергов судьяси” институти кўшни давлатлар Қозоғистон ва Қирғиз Республикаларида ҳам амалиётга жорий қилинган ва бу тизим ўз самарасини бериб келмоқда.

Мисол учун, Қозоғистон Республикасида 2015 йилдан бошлаб тергов судьялари институти жорий этилди. Бу эса айблов ва ҳимоя тарафи ўртасидаги мувозанатни таъминлаш, тергов, прокуратура ва суд органлари орасидаги ваколатларни аниқ тақсимлаш имконини яратди. Прокурорнинг барча тергов ҳаракатлари учун санксия бериши айблов тарафига ҳимоя тарафидан кўра кўпроқ ҳуқуқ берар эди. Бугун тергов судьяларининг вазифаси жиноий таъқиб функциясини ўз зиммасига олмасдан суд назоратини амалга оширишдир. Тергов судьяси ишни судга қадар юритиш босқичида шахсларнинг ҳуқуқларига риоя этилиши, тарафларнинг тенглиги принципини чеклашдан ҳимоя қилишнинг кафолати ҳисобланади.

Қозоғистон Жиноят-протсессуал кодексининг 54-моддаси 3-қисмига мувофиқ тергов судьяси – биринчи инстанция судининг раиси томонидан тайинланадиган, судга қадар терговга жалб қилинган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари таъминланиши устидан суд назоратини амалга оширишга ваколатли судьядир.

Қирғизистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодексининг 32-моддасига биноан тергов судьяси тергов йўналиши ва тергов ҳаракатлари тўғрисида кўрсатмалар бериши, судгача иш юритадиган шахслар ўрнига ҳаракатлар қилиши ва қарор қабул қилиши керак. Шунини таъкидлаш керакки,

тергов судьясининг қарорлари устидан апелляция тартибида шикоят қилиниши (протест берилиши) мумкин. Шу билан бирга, апелляция судининг тергов судьясининг қарорлари устидан шикоятлар бўйича чиқарилган қарорлари қайта кўриб чиқилмайди.

Бу таҳлилларга асосан айтиш мумкин, тергов судьяси ишни судга қадар юритиш босқичида фаолият олиб борувчи, айблов ва ҳимоя тарафларининг фаолиятини мувофиқлаштириб, назорат қилиб турувчи ҳамда фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини суд йўли билан ҳимоя қилувчи мансабдор шахс ҳисобланади.

Судьянинг дастлабки терговда тўлиқ иштирок этиши терговга халақит бериши мумкин ва хориж тажрибасига кўра, фақат инсоннинг конституциявий ҳуқуқларини чеклашда ёки уларни бузилгани ҳақида шикоят бўлганда тергов судьяси ўзининг фаолиятини олиб боради.

Жиноят содир этган шахснинг ушланиши билан судга олиб борилиши ҳақида 1966 йил 16 декабрдаги “Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция”нинг 9-моддасида “Жиноий айблов бўйича ҳибсга олинган ёки ушлаб турилган ҳар бир шахс зудлик билан судья ёки қонун бўйича суд ҳокимиятини амалга ошириш ҳуқуқи бўлган бошқа мансабдор шахс ҳузурига келтирилади ва оқилона муддатда суд муҳокамаси ўтказилиши ёки озод қилиб юборилиши ҳуқуқига эга. Суд муҳокамасини кутаётган шахсларнинг қамоқда сақланиши умумий қоида бўлмаслиги керак, бироқ озод қилиш судга келиш кафолатлари берилишига, суд муҳокамасига унинг ҳар қандай босқичига келишга, зарур ҳолларда, ҳукм ижро этилиши учун келишга боғлиқ қилиб қўйилиши мумкин. Ҳибсга олинниши ёки қамоқда сақлаб турилиши туфайли озодликдан маҳрум этилган ҳар бир шахс ўз ишининг судда кўриб чиқилиши ҳуқуқига эга, токи суд унинг ушлаб турилиши қанчалик қонуний эканлиги борасида дарҳол қарор чиқара олсин ва агар уни ушлаб туриш ноқонуний бўлса озод қилиш ҳақида фармойиш бера олсин”, деб баён этилган.

Шу ўринда айрим хорижий давлатларнинг жиноят процессуал қонунларида тергов судьяларига бериладиган ваколатларни ўрганиб чиқиб, қонунчиликка самарали таклифлар бериш лозим бўлади. Чунки 2025 йил 1 январдан Республикамиз суд-ҳуқуқ тизимида ушбу институтнинг жорий этилганлигини ва ҳозирда ўз фаолиятини бошлаганлигини эътиборга олсак, ижобий хорижий амалиётларни миллий қонунчиликка жорий этиш имконияти мавжуд.

Тергов судьясининг бўлиши бугунги кундаги давлатимиз суд-ҳуқуқ тизимидаги энг катта муаммо, яъни терговнинг сифатини ошишига,

далилларнинг тўлиқ ва объектив тўпланишига, терговда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишининг олдини олишга, умуман олганда терговни профессионал олиб боришга катта ёрдам беради. Чунки айнан дастлабки терговнинг сифатли ўтказилиши одил судловни амалга оширишда катта ва асосий роль ўйнайди. Жумладан, айрим давлатларда тергов судьяси томонларнинг илтимосига мувофиқ, дастлабки тергов жараёнидаги сўроқларда кузатувчи тариқасида иштирок этиши мумкин.

Аксарият кўп давлатлар қонунчилигига кўра, тергов судьяси ўзи мустақил тарзда жиноят иши кўзғатмайди, аммо у судья ва ҳам терговчининг айрим ваколатларини ўзида жамлаган. Баъзи давлатларда тергов судьялари, юқорида айтилганидек, тергов ҳаракатларини жумладан, томонларнинг илтимосига мувофиқ тарафларни сўроқ қилиш, уларни юзлаштириш, кўрсатувларни ҳодиса жойида текшириш, экспертизалар тайинлаш каби ваколатларга ҳам эга.

Энг асосийси, тергов судьялари жиноят содир этган шахсларни, айбдорларни ахтармайди, уларнинг жиноятини фош этмайди, улар фақат дастлабки терговда ёки суриштирувда қонунларни тўғри қўлланиши ва фуқароларнинг ҳуқуқлари бузилмаслигини назорат қилади ва уни таъминлайди.

Айрим хорижий давлатларда тергов судьяси тўпланган далилларни ўрганиб чиқиб, жиноят иши кўзғатишга ҳам рухсат бериш амалиёти мавжуд. Буюк Британияда эса тергов судьяси дастлабки тергов якунлангач, жиноят ишини ўрганиб, далилларни текшириб, сўнг ишни Қироллик судига муҳокама этиш учун юборишга рухсат бериш ваколатига эга.

Бельгия суд-ҳуқуқ амалиётида тергов судьяси ишни тўлиқ тергов қилиши, барча процессуал чораларни қўллаши ва гумонланувчини ушлашга кўрсатма бериши мумкин, умуман бу тизимда тергов судьяси функцияси терговчининг вазифалари билан деярли аралашиб кетган.

Баъзи давлатларда тергов судьялари тез бузиладиган ашёвий далилларнинг тақдирини ҳам ҳал этади, кўрсатувларни илгаридан мустаҳкамлайди (депонироват қилади), тергов ёки суриштирув жараёнларида белгиланган тартибни бузган шахсларни қонунга мувофиқ маъмурий жазога тортади.

Юртимизда жорий этилган тергов судьяларига шахсларни камокқа олишга, процессуал мажбурлов чораларига рухсат беришда иш ҳужжатлари билан тўлиқ танишиб чиқиш, шахснинг айбсиз ёки айбдорлигини муҳокама қилиш, айбловни ўзгартириш ёки бекор қилиш сингари кўрсатмалар бериш ваколати орқали бу судьяларнинг масъулиятини ошириш лозим. Юқоридагилар тергов судьяларининг мустақиллигини таъминлаш ва энг асосийси дастлабки терговда ҳолис ва объективликни таъминлашда катта роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси
3. Organization for the Enforcement of the Criminal Law in France, Germany and England Morris Ploscowe, *Journal of Criminal Law and Criminology* Volume 27 Issue 3 September-October.
4. 2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (по сост. на 16.11.2020). (Электронный ресурс). Режим доступа: <http://base.spinform.ru>.
5. 3. Глянько О.А. “теоретико-правовая модель процессуального статуса следственного судьи” – специальность 12.00.09 – уголовный процесс, диссертация на соискание ученой степени, Москва, 2019 г., стр.107.
6. 4. Мўминов Б.А. Жиноят ишларини судга қадар юритиш устидан суд назорати. Юр.ф.доктори ... диссер. Тошкент. 2020. 249-б.
7. Қодиралиев С.Б ва Гулмуродов Ф.О “тергов судьяси – Ўзбекистон Республикаси жиноят протсессиди янги институт сифатида” 12.00.09 – Жиноят процесси, криминалистика ва суд экспертизаси. Криминалогия ва жиноят процесси журнали Volume 3/ Issue 4 /2023
8. Зхумағалиев Р.Н. Институт следственный судей в уголовном процессе Республики Казакистан [Institute of Investigating Judges in Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan]. *Young Scientist*, 2021, no. 41 (383), pp. 223–225. Available at: <https://moluch.ru/archive/383/84512/>
9. “Тезкор – қидирув ҳамда тергов фаолиятида шахсинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-89 – сонли Фармони 10.07.2024